

РОБОТА ЕКОЛОГОБІОЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Пінський О. О.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: al_pin@ukr.net

Робота Еколого-біоетичного центру (далі – Центру) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди спрямована на формування еколого-біоетичних компетентностей здобувачів вищої педагогічної та загальної освіти, що зазначено в Положенні про цей структурний підрозділ [1]. Необхідність функціонування Центру зумовлена передусім потребою поліпшення процесу професійного становлення здобувачів-природознавців усіх рівнів у процесі здійснення наукової діяльності теоретичного та прикладного характеру, осучаснення основних елементів підготовки нового покоління педагогів-дослідників, гуманістів, здатних працювати в нових соціально-екологічних реаліях.

Організована спочатку в умовах Covid-карантину, а потім воєнних дій дистанційна форма навчання українських школярів і студентів була вимушеним тимчасовим заходом, через те, що учасники освітнього процесу почали щоденно отримувати, засвоювати навчальну інформацію й оперувати нею в не зовсім звичний спосіб, що уповільнило процес формування частини їхніх життєво необхідних компетенцій. Викладачі були також змушені шукати різноманітні чинники мотивації здобувачів, збільшувати власний арсенал освітніх впливів у процесі онлайн-освіти. Звичайно, усе це не могло не позначитися на діяльності Центру, учасники якого теж займалися пошуками та апробацією оптимальних форм еколого-біоетичної просвіти та виховання в нових умовах.

Діяльність Центру реалізується за кількома напрямками, зокрема науковим, науково-методичним, профорієнтаційним тощо. Однак провідним

залишається вивчення і формування біотичного ставлення до життя в студентів-природознавців. Саме студентоцентристським підходом відзначається діяльність Центру останніх років. Результати досліджень, проведених у 2021-2023 роках і пов'язаних з вивченням окремих питань програми розвитку еколого-біоетичної компетенції як складової професійної компетентності вчителя природничих дисциплін, відбито в кількох наукових публікаціях.

На початку 2022-2023 навчального року з метою покращення діяльності було утворено новий склад активу й оновлено сектори Центру, що допомогло поліпшити загальну ефективність і керованість роботи. Було виділено чотири сектори: 1. Медіа-сектор, редакційна, літературно-поетична колегія. 2. Науково-методичний сектор, сектор використання альтернативних методів навчання в освіті. 3. Сектор зв'язків зі школами та ЗВО. 4. Сектор пропаганди захисту різноманітних форм життя і здоров'я.

Найактуальнішими напрямками і формами практичної діяльності Центру на найближчі роки було визнано:

1. Поглиблене знайомство з біографією і творчою діяльністю одного з фундаторів сучасного біоетичного знання Альберта Швейцера та пропагуванням його наукової спадщини здобувачам різних рівнів освіти.

Первинна реалізація: внесення 14 січня – дати народження А. Швейцера до офіційного календаря Центру і планування різноманітних заходів з метою привернення уваги до швейцерівської біоетики «благочиння перед життям». До календаря Центру також внесено дату 4 вересня як щорічного Дня вшанування пам'яті А. Швейцера, центральною думкою якого стали слова:

«Біоетика сьогодення не можлива без щоденної дії, фізичної, філософсько- світоглядної, інтелектуальної і духовної, без власного прикладу позитивної поведінки для інших».

Подальші перспективи: пошук нових цікавих форм подання інформації про відомих учених-біоетиків.

2. Проведення щорічного Відкритого конкурсу творчих робіт «Біоетика для всіх».

У 2022-2023 навчальному році було започатковано новий конкурс, метою якого є пропагування біоетичного ставлення до навколишнього середовища. За умовами конкурсу, учасниками можуть стати здобувачі освіти всіх ступенів освіти і форм власності, які дотримуються гуманістичних і біофілічних принципів у щоденному житті, діяльності й творчості.

Цього року до участі в конкурсі було подано 45 робіт від 35 учасників, серед яких були студенти трьох факультетів ХНПУ імені Г. С. Сковороди, учні шкіл і гуртківці з Харкова, Харківської області. Журі розглянуло роботи в номінаціях «Фото», «Відео», «Есе», визначило переможців-лауреатів, відзначило сертифікатами всіх учасників.

Подальші перспективи: затвердження офіційного положення про конкурс «Біоетика для всіх», створення медійного та рекламного супроводу конкурсу, розширення аудиторії учасників, посилення участі активу Центру в діяльності журі та технічному супроводі конкурсу.

3. Організація і проведення еколого-біоетичних квестів.

Перше практичне впровадження Центром нової форми біоетичної просвіти та виховання відбулося в 2020 році під час педагогічної практики в загальноосвітніх навчальних закладах студентів-бакалаврів 4 курсу факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти та під час літніх канікул у Фельдман Екопарку. Отриманий досвід було використано під час розробки і проведення онлайн-квестів, один з яких було виконано кафедрою ботаніки до Дня науки.

Загалом використання цієї активної ігрової форми в умовах Центру виявилось надзвичайно цінним з дидактичної і психологічної точки зору. Практичним результатом проведення подібних еколого-біоетичних квестів є неформально отримані еколого-біоетичні знання, позитивний настрій, справжня зацікавленість і стійке бажання навчатися, розвивати власні

біоетичні почуття і гуманістичні особистісні якості, свідомо брати участь у подібних заходах.

Слід також зазначити те, що досі існує очевидна необхідність використання під час проведення гри допомоги спеціально підготовлених студентів-консультантів, добре обізнаних з процесом і суддівством квесту, та розробка цікавих за змістом біоетичних завдань для молодшої групи учасників.

Важливе значення у висвітленні напрямів діяльності Центру займають інформаційні сторінки про його діяльність на фейсбуці: публікація наукових статей, поточних новин, літературних творів цікавих сучасних авторів, письменників-аніمالістів, студентських полемічних, наукових есе. Особливої турботи з боку адміністраторів сторінки Центру на фейсбуці вимагає ведення коментованого еколого-біоетичного календаря.

Продовжується міжнародна співпраця Центру. Про це свідчать тривалі контакти членів Еколого-біоетичного центру ХНПУ імені Г.С. Сковороди з організаціями біоетичного спрямування в Європі. Останні роки znana у світі організація за гуманну освіту «Німецькі лікарі проти експериментів на тваринах» (DAAE) неодноразово підтримувала діяльність центру. Своєчасна дієва підтримка діяльності Центру на міжнародному рівні, пропагування ідей DAAE, InterNICHE в Україні є необхідними складовими взаємовигідної співпраці. Відеоролик, створений членами Центру, про руйнації в корпусах університету викликав відповідну реакцію з боку міжнародної спільноти, яка висловила підтримку нашій благородній справі.

Як висновок, можна зазначити, що, незважаючи на складні, сутужні воєнні часи, Еколого-біоетичний центр ХНПУ імені Г. С. Сковороди не полишає активної роботи, продовжує пошук та апробацію новітніх форм впливу на біоетичну свідомість наступних поколінь школярів і студентів – майбутніх педагогів, що вимагає створення й безупинного оновлення системної науково-методичної бази еколого-біоетичного навчання і виховання.

Література

1. Положення про Еколого-біоетичний центр ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

URL:

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normal_dokum/Pol/Pro_ekologo_bioetichnyi_centra.pdf.